

Inteligência pública de destino: o Observatório do Turismo do Estado de Goiás como dispositivo sociotécnico em destinos turísticos inteligentes

Inteligencia pública de destino: el Observatorio de Turismo del Estado de Goiás como dispositivo sociotécnico en destinos turísticos inteligentes

Jaber Caetano da Silva Filho¹

Resumo

O artigo examina o Observatório do Turismo do Estado de Goiás (OTEG) como dispositivo sociotécnico de produção de inteligência pública de destino. O conceito designa a capacidade de arranjos institucionais organizarem informações por procedimentos declarados e as colocarem a serviço de decisões coletivas sobre o ecossistema turístico. A análise articula o modelo de Destinos Turísticos Inteligentes aos quatro grupos funcionais identificados nos produtos do OTEG, distinguindo registros capturados por lógicas comerciais privadas daqueles produzidos como apoio institucional à gestão local. Os resultados indicam que os produtos do OTEG oferecem condições para atuação nos níveis instrumental, aplicado e estratégico-relacional, com graus distintos de maturidade, ao qualificar diagnósticos, leituras territoriais e processos de coordenação.

Palavras-chave: destinos turísticos inteligentes, observatório de turismo, inteligência pública de destino, dados públicos, governança turística

Resumen

El artículo examina el Observatorio de Turismo del Estado de Goiás (OTEG) como dispositivo sociotécnico de producción de inteligencia pública de destino. El concepto designa la capacidad de los arreglos institucionales para organizar información mediante procedimientos declarados y ponerla al servicio de decisiones colectivas sobre el ecosistema turístico. El análisis articula el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes con los cuatro grupos funcionales identificados en los productos del OTEG, distinguiendo los registros capturados por lógicas comerciales privadas de aquellos producidos como apoyo institucional a la gestión local. Los resultados indican que los productos del OTEG ofrecen condiciones para actuar en los niveles instrumental, aplicado y estratégico-relacional, con distintos grados de madurez, al cualificar diagnósticos, lecturas territoriales y procesos de coordinación.

Palabras clave: destinos turísticos inteligentes, observatorio de turismo, inteligencia pública de destino, datos públicos, gobernanza turística

1 Introdução

A dinâmica dos territórios turísticos contemporâneos é crescentemente mediada por interfaces digitais, responsáveis por traduzir a complexidade do ecossistema turístico

¹ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias da Universidade Federal de Goiás. Bolsista CAPES.

em fluxos contínuos de informação. A proliferação de sensores, sistemas de monitoramento, aplicativos de mobilidade, plataformas de avaliação e redes sociais dissolve a separação entre a infraestrutura do destino e a experiência do visitante, convertendo toda a malha de interações e consumo em registros rastreáveis (Gretzel et al., 2015; Li et al., 2018). Parte significativa dessa produção, porém, circula majoritariamente em sistemas privados, nos quais critérios de seleção e algoritmos permanecem proprietários e respondem a lógicas comerciais que não têm como finalidade a gestão do espaço como bem coletivo (Van Dijck et al., 2018).

A concentração dos registros em ecossistemas fechados restringe a gestão pública e os atores locais ao uso de informações parciais, fragilizando a elaboração de diagnósticos consistentes e dificultando a coordenação da rede de governança. Para romper a assimetria informacional, um observatório de turismo atua como dispositivo sociotécnico ao transformar acontecimentos do território em métricas que as partes interessadas podem consultar e mobilizar em processos comuns de gestão.

A partir dessa chave, o OTEG pode ser compreendido pela noção de rede de actantes formulada por Latour (2012), pois a consolidação das informações depende da relação entre pesquisadores e a governança turística, de um lado, e algoritmos de coleta, protocolos metodológicos e bases de dados, de outro. Ao inscrever o território em registros produzidos por procedimentos declarados, o observatório oferece evidências que preparam usos posteriores na formulação de políticas públicas.

Nos estudos sobre DTI, a gestão orientada por dados costuma ser discutida a partir de soluções tecnológicas, sistemas de sensoriamento e arranjos organizacionais (Gretzel et al., 2015; Ivars-Baidal et al., 2019; Baggio et al., 2020). O predomínio de uma abordagem sob tais moldes torna menos visível o trabalho realizado por instituições públicas que organizam indicadores para uso institucional. Embora os observatórios sejam frequentemente associados ao levantamento métrico do território, ainda é pouco explicitado que tipo de inteligência emerge da atividade e de que modo ela orienta prioridades.

Diante disso, o artigo examina que capacidades de acompanhamento e decisão se tornam possíveis a partir dos dados que o Observatório do Turismo do Estado de Goiás (OTEG) produz e disponibiliza publicamente, e em que medida esse conjunto já configura um nível inicial de governança inteligente. O argumento central é que o OTEG pode atuar como base sociotécnica para a decisão coletiva, oferecendo diagnósticos e parâmetros capazes de embasar prioridades antes de serem incorporados a pactuações institucionais e investimentos.

A abordagem do artigo é qualitativa e tem na análise documental seu procedimento central. O corpus reúne a produção do OTEG disponível em seu portal e documentos que registram sua inserção em rede. A leitura do material é conduzida pelo modelo DTI de Ivars-Baidal et al. (2019) e pelas camadas de *smart tourism* de Gretzel et al. (2015), utilizados para examinar o nível em que cada grupo de produtos opera com maior consistência. Cabe ressaltar que o observatório sustenta a governança como condição de apoio, uma vez que as decisões políticas que transformam os registros em intervenção prática, bem como seu uso efetivo pelos atores locais, situam-se fora do escopo do estudo, permanecendo como questão empírica posterior.

Em atendimento à Portaria CNPq nº 2.664/2026, que institui a Política de Integridade na Atividade Científica, declara-se o uso do modelo de inteligência artificial generativa Gemini (Google) como ferramenta assistiva na elaboração deste artigo. A aplicação da tecnologia restringiu-se estritamente à revisão textual e ao refinamento estilístico do manuscrito final, com o objetivo de aprimorar a fluidez argumentativa, adequar o vocabulário e eliminar repetições. Reitera-se que toda a formulação do problema, o desenho metodológico, a coleta e análise dos documentos empíricos, bem como a interpretação das matrizes teóricas e conclusões, são de autoria e responsabilidade exclusivas do pesquisador, garantindo a originalidade e a veracidade do conhecimento aqui produzido.

2 Destinos turísticos inteligentes e valor público dos dados

Nos estudos sobre Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), a tecnologia aparece vinculada à capacidade local de gerar registros e inseri-los nos processos decisórios da rede de governança. Para examinar o OTEG nesse campo, este artigo articula dois

eixos teóricos. O primeiro é o modelo de Ivars-Baidal et al. (2019), que organiza as capacidades do ecossistema em níveis funcionais. O segundo é a perspectiva do valor público das informações, desenvolvida por Van Dijck et al. (2018), que fundamenta a distinção estrutural entre as lógicas comerciais privadas e a produção de conhecimento como bem comum.

A definição de *smart tourism* de Gretzel et al. (2015) situa a inteligência do setor na articulação entre os registros originados no território, sua circulação sistêmica e seu processamento digital. Os autores propõem três camadas: a coleta capta os acontecimentos, a troca conecta os insumos aos agentes turísticos e o processamento os converte em suporte estratégico. A divisão permite avaliar se um dispositivo apenas acumula volumes informacionais ou se consegue, de fato, retroalimentar a ação local.

Complementarmente, Ivars-Baidal et al. (2019) estruturam o modelo de DTI a partir de uma articulação funcional contínua. A dimensão instrumental atua como base ao fornecer a infraestrutura de sensoriamento e os sistemas de informação. Acima dela, o nível aplicado converte a coleta de dados em soluções concretas de marketing e gestão da experiência. Por fim, o eixo estratégico-relacional insere o conhecimento gerado no plano da cooperação público-privada e da inovação. A força do *framework* reside justamente na integração, na qual a base técnica viabiliza aplicações práticas para subsidiar as pactuações institucionais.

Baggio et al. (2020) conferem densidade empírica à integração ao demonstrarem que plataformas tecnológicas geram ganhos de eficiência prioritariamente onde já existem rotinas prévias de intercâmbio entre as organizações do setor. A tecnologia amplia a capacidade operacional preexistente, indicando que a inteligência associada aos DTI depende menos da adoção isolada de ferramentas e mais da maturidade institucional para converter métricas em processos concretos de decisão.

Ao examinar o controle sobre o fluxo informacional, Van Dijck et al. (2018) estabelecem que, enquanto ecossistemas fechados operam sob métricas de exploração comercial, os arranjos institucionais baseiam-se em critérios documentados de acesso aberto, orientados à *accountability* democrática. A lógica

sustenta o que Hintz et al. (2017) definem como cibercidadania, compreendida como a atuação participativa mediada por tecnologias digitais e condicionada à transparência e à acessibilidade das fontes.

Transpondo a premissa, propõe-se aqui o conceito de inteligência pública de destino, compreendido como o processo pelo qual registros metodologicamente estruturados e abertos orientam a leitura coletiva sobre o turismo. O referencial oferece a base para analisar o observatório na condição de garantidor da cibercidadania e do engajamento qualificado da governança local, transcendendo a função de repositório técnico. Importa destacar, nesse enquadramento, que o termo público se refere à orientação institucional e à possibilidade de escrutínio dos procedimentos, não necessariamente à abertura integral das bases em todos os seus formatos técnicos.

3 O Observatório do Turismo do Estado de Goiás: trajetória institucional e organização dos produtos

O Observatório do Turismo do Estado de Goiás teve origem em 2008, a partir de uma parceria entre o Senac Goiás e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). Sua incorporação à Goiás Turismo em 2010, inicialmente sob a denominação de Instituto de Pesquisa do Turismo (IPTUR), inseriu a atividade de pesquisa na estrutura administrativa estadual, sendo posteriormente vinculada à Gerência de Estudos, Pesquisa e Qualificação (GEPQ). A transição demonstra como o órgão foi sendo assimilado pela gestão pública à medida que sua produção passou a subsidiar o planejamento do setor goiano.

A equipe técnica é formada por turismólogos, museólogos, estatísticos, economistas e pesquisadores de áreas distintas, uma composição que expressa a natureza multidisciplinar exigida para compreender a diversidade das demandas locais (Goiás Turismo, 2025; Vieira, 2020). Além de sua atuação estadual, a instituição integra a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT), criada para fortalecer o levantamento de indicadores por meio de metodologias compartilhadas (Vieira, 2020). O engajamento conecta o órgão tanto às instâncias federais, a exemplo do Ministério do Turismo e da Embratur, quanto a outras iniciativas estaduais, inserindo-o em uma malha nacional de inteligência setorial.

Para fins analíticos, a produção atual do observatório pode ser organizada em quatro grupos funcionais, correspondentes a diferentes abordagens de leitura do ecossistema turístico, delineados a partir dos produtos divulgados pela própria instituição (Goiás Turismo, 2025). O primeiro eixo reúne os instrumentos de monitoramento contínuo, materializados no IPÊ, um painel interativo em Power BI, nos boletins da Pesquisa Mensal de Serviços e do Cadastur, e no Painel de Indicadores das Regiões Turísticas. Em seguida, o segundo grupo engloba os diagnósticos de oferta, que compreendem inventários, censos hoteleiros, mapeamentos situacionais municipais e pesquisas de demanda. Em um terceiro nível, destacam-se os mecanismos voltados à aferição da reputação e da experiência, a exemplo do Índice de Reputação dos Atrativos Turísticos de Goiás e dos levantamentos de perfil e satisfação dos visitantes. Por fim, o quarto grupo consolida as ferramentas de planejamento e coordenação, abrangendo estudos estratégicos, panoramas conjunturais, relatórios técnicos e materiais de qualificação profissional.

O arranjo integrado das categorias opera como uma matriz metodológica que permite interpretar como os produtos da instituição identificam mudanças mercadológicas e orientam ajustes nas estratégias municipais (Gomes et al., 2024). Sob a estruturação discursiva delineada, o portfólio do OTEG articula o acompanhamento de desempenho, os registros infraestruturais, as análises da experiência turística e a documentação de planejamento, compondo a base empírica a partir da qual se examina a inteligência pública do território.

4 Análise funcional dos produtos do OTEG

Entre os produtos do OTEG, a diferença relevante está no tipo de leitura que cada instrumento torna possível sobre o ecossistema turístico e em sua relação com a decisão pública. A análise funcional parte da variação para identificar que capacidade cada grupo oferece à inteligência pública local e como eles se relacionam com o modelo de DTI de Ivars-Baidal et al. (2019) e com as camadas de *smart tourism* de Gretzel et al. (2015). A partir dessa chave de interpretação, a produção do observatório passa a ser examinada pela função predominante dos instrumentos, acompanhamento, diagnóstico, avaliação da experiência e planejamento, sem

equiparar todo registro disponibilizado pelo OTEG a uma contribuição equivalente para a governança nem mensurar seu uso efetivo pelos atores locais.

4.1 Monitoramento contínuo do desempenho turístico

O IPÊ concentra a face mais visível do monitoramento contínuo realizado pelo OTEG, pois reúne em uma interface pública parte expressiva da produção periódica do observatório. Disponibilizado em Power BI no portal institucional, o painel se articula aos boletins da Pesquisa Mensal de Serviços e do Cadastur, além do Painel de Indicadores das Regiões Turísticas. O conjunto sustenta uma inteligência de acompanhamento porque permite observar, em séries regulares e com recorte regional, o desempenho do turismo goiano em dimensões como fluxo de visitantes e meios de hospedagem. A atualização periódica das séries mantém a continuidade à leitura do setor e torna possível reconhecer tendências que dificilmente apareceriam em levantamentos isolados.

A organização consolida a dimensão instrumental do modelo DTI, pois fornece parâmetros regulares sob responsabilidade institucional do observatório. Como os critérios metodológicos são informados, os resultados podem ser discutidos pela rede de governança com base em procedimentos conhecidos. Na perspectiva do *smart tourism*, o fluxo articula as etapas de coleta e troca ao converter apurações periódicas em painéis disponíveis aos agentes do território.

4.2 Diagnóstico de oferta e leitura do território

O diagnóstico de oferta atende a uma demanda diferente daquela do monitoramento periódico, pois registra a atividade turística situada nos municípios. Levantamentos com esse perfil enfrentam uma questão que as séries contínuas não resolvem por si sós, pois o planejamento depende de reconhecer a presença da infraestrutura no território e as condições em que ela opera. Inventários de atrativos, censos hoteleiros e mapeamentos situacionais permitem que a gestão pública compreenda a distribuição concreta dos serviços e equipamentos disponíveis no estado.

Baggio et al. (2020) ajudam a compreender o papel das ações ao mostrar que sistemas digitais dependem de rotinas anteriores de organização e troca de informação entre os atores locais. Nos diagnósticos do OTEG, a dependência aparece no levantamento municipal, que transforma registros dispersos em indicadores que o setor pode consultar. Trata-se, portanto, de mais um componente da infraestrutura instrumental, consolidando a base de informações sobre a oferta. Seu alcance estratégico-relacional depende da entrada das referências em acordos regionais e decisões de investimento, permitindo a comparação entre municípios que, sem o apoio, tenderiam a ser avaliados por relatos isolados.

4.3 Reputação dos atrativos e experiência turística

O Índice de Reputação dos Atrativos Turísticos de Goiás ocupa uma posição específica na produção do OTEG porque introduz uma medida institucional da experiência do visitante. Em vez de acompanhar apenas o volume de fluxo ou a presença de serviços, o índice trabalha com a percepção de qualidade a partir de metodologia estruturada. Com isso, oferece à gestão regional informações organizadas que podem servir à comparação temporal dos resultados e à qualificação da oferta.

Ao balizar soluções gerenciais e a melhoria da experiência turística, o indicador projeta-se para o nível aplicado da governança inteligente. Operacionalmente, ele atua na camada de processamento ao correlacionar percepções e convertê-las em um critério sistematizado para avaliar os atrativos. A comparação com o ranqueamento online evidencia a distinção no controle da informação: enquanto as plataformas operam por lógicas comerciais, o OTEG estrutura a avaliação por método declarado, vinculando-a à gestão coletiva.

4.4 Planejamento e coordenação do destino

Os documentos de planejamento e coordenação organizam os diagnósticos do OTEG em materiais voltados a decisões de médio e longo prazo. Planejamentos estratégicos, panoramas conjunturais e materiais de qualificação formam o grupo de maior alcance interinstitucional, pois reúnem subsídios voltados ao poder público e

às organizações do trade turístico. O Panorama da Retomada, elaborado no período pós-Covid, exemplificou a função ao reunir métricas sobre os impactos da pandemia e as perspectivas de recuperação em Goiás, com efeitos sobre a discussão de prioridades e a articulação de respostas.

Por relacionarem referenciais técnicos e cooperação público-privada, esses documentos operam no nível estratégico-relacional. Seu alcance, contudo, concretiza-se à medida que as partes interessadas incorporam ativamente as diretrizes propostas nos processos de coordenação territorial.

A análise da estrutura funcional delineada evidencia que o OTEG mobiliza capacidades que transitam desde o acompanhamento do desempenho local até a oferta de insumos para a cooperação estratégica. Enquanto o monitoramento contínuo e os diagnósticos de oferta consolidam a base instrumental do observatório, o Índice de Reputação fortalece a camada aplicada, cabendo aos documentos de planejamento projetar os resultados diretamente para a dimensão estratégico-relacional.

5 Considerações finais

Nos quatro grupos funcionais examinados, o OTEG possibilita ser compreendido como um dispositivo sociotécnico capaz de produzir diferentes formas de apoio à decisão turística. A distribuição entre o monitoramento contínuo, os diagnósticos de oferta, as métricas de reputação e o planejamento demonstra como seus produtos podem ser associados aos níveis instrumental, aplicado e estratégico-relacional, ainda que cada eixo contribua com alcances distintos para o ecossistema goiano.

Ao reunir e disponibilizar métricas aos atores locais, o observatório oferece uma base pública capaz de reduzir a dependência institucional de registros dispersos ou controlados por plataformas fechadas. O caráter político da operação reside justamente no fornecimento de uma base de conhecimento cujos critérios são metodologicamente transparentes, em oposição à captura informacional orientada como ativo comercial. Nos termos de Latour (2012), configura-se uma rede de actantes na qual os sujeitos institucionais mobilizam procedimentos de pesquisa e

instrumentos técnicos para coproduzir uma leitura comum do turismo goiano. Ao tornar o território mais legível para os gestores, a articulação resguarda a política como o espaço legítimo onde a técnica ganha consequência prática.

Como este estudo deteve-se nas capacidades habilitadas pelos produtos do OTEG, a investigação empírica sobre o engajamento efetivo da rede de governança permanece como uma agenda futura necessária. Abre-se, igualmente, um profícuo caminho para análises comparativas com outros observatórios estaduais brasileiros, visando compreender sob quais condições a produção da informação alcança maior solidez como suporte à governança inteligente.

No plano teórico, o artigo avança ao tratar os registros turísticos não apenas como reflexos passivos do território, mas como informações ativamente organizadas por instituições para apoiar deliberações coletivas. A inteligência pública pode emergir, portanto, do modo como os instrumentos do OTEG venham a ser mobilizados pelo setor para interpretar a realidade local por meio de critérios documentados. Em suma, a dinâmica sociotécnica pode qualificar o debate gerencial mediante fontes abertas, mantendo a cidadania como horizonte ético e de participação no ecossistema turístico.

Referências

Baggio, R., Micera, R., & Del Chiappa, G. (2020). Smart tourism destinations: A critical reflection. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 11(3), 407–423. <https://doi.org/10.1108/JHTT-01-2019-0011>

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (2026). Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026. *Institui a Política de Integridade na Atividade Científica*. Brasília, DF: CNPq.

Goiás Turismo. (2025). Observatório do Turismo do Estado de Goiás. Recuperado em 11 maio 2026, de <https://goias.gov.br/observatoriodoturismo>

Gomes, G. A. T., Oliveira, D. C., & Ferreira, C. V. (2024). Estratégias e ações para acompanhamento do turismo goiano. *Revista Brasileira dos Observatórios de Turismo (ReBOT)*, 3(1), 215–219. <https://doi.org/10.59776/2764-5835.2024.6388>

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>

Hintz, A., Dencik, L., & Wahl-Jorgensen, K. (2017). Digital citizenship and surveillance society: Introduction. *International Journal of Communication*, 11, 731–739. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5521>

Ivars-Baidal, J. A., Celdrán-Bernabeu, M. A., Mazón, J. N., & Perles-Ivars, Á. F. (2019). Smart destinations and the evolution of ICTs: A new scenario for destination management? *Current Issues in Tourism*, 22(13), 1581–1600. <https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1388771>

Latour, B. (2012). *Reagregando o social: uma introdução à teoria do Ator-Rede*. EDUFBA; EDUSC.

Li, J., Xu, L., Tang, L., Wang, S., & Li, L. (2018). Big data in tourism research: A literature review. *Tourism Management*, 68, 301–323. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.009>

Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.

Vieira, V. B. (2020). A Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo – RBOT: Entrevista com Giovanna Tavares. *Revista Turismo & Cidades*, 2(edição especial), 172–178. <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/turismoecidades/article/view/15271>